

**EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REFLEXÕES NA PERSPECTIVA
HISTÓRICA E METODOLÓGICA DA INCLUSÃO ESCOLAR DO
ALUNO TEA**

 DOI: 10.5281/zenodo.8274937

Ana Sedano da Silva

Licenciatura em Pedagogia - Faculdades Integradas de Naviraí –FINAV; Pós-graduação Lato sensu em Educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental de 09 anos - Faculdade Invest de Ciências e Tecnologia; Curso de Especialização em Educação Especial e Inclusão - Faculdades Integradas de Várzea Grande – Fiavec; Pós -graduação Lato sensu em Atendimento Educacional Especializado - Faculdade São Braz; anasedano@hotmail.com.br

Anne Carine Serpa Melo

Licenciatura em Pedagogia - Universidade Anhanguera/ UNIDERP; Pós-graduação em Educação Infantil e Anos iniciais do ensino fundamental - Faculdade de Pedagogia ANAEC; Pós-graduação em Educação e Especial e Inclusão- Faculdade de Pedagogia ANAEC; serpaeducacao@gmail.com

Jessica Deisi Lorentini

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera/UNIDERP; Pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado e Educação Especial - Faculdade Única de Ipatinga; Pós-graduação em Psicopedagogia e Educação Infantil - Faculdade Única de Ipatinga; jessicadeisy73@gmail.com

Daniella Sallun Martins Pedroso

Licenciatura em Educação Física - UNIGRAN; Tecnologia em Estética- UNIGRAN; Pós-graduação em Avaliação e prescrição de atividades físicas - UNIGRAN; danisallun@uol.com.br

Eralda Aparecida Souza Silva

Licenciatura em Letras – FINAV; Licenciatura em Pedagogia – UNIJALES; Pós-graduação em Neuroaprendizagem e Práticas Pedagógicas- UNOPAR;
eralda.ap03@gmail.com

Gabriella Cabral Ribeiro

Licenciatura em Pedagogia – Anhanguera/ UNIDERP
gabienzoravier@gmail.com

Fernanda Bezerra

Licenciatura em Pedagogia – UFMS; Pós-graduação em Educação Infantil e séries iniciais – FAESI; Pós-graduação em Educação Especial e Dificuldade de Aprendizagem – FAESI; fernandabezerra_my@hotmail.com

Nalva Cardoso Neves da Silva

Normal Superior: Pedagógica – UEMS; Licenciatura em Letras – FINAV; Pós-graduação em Neurologia e Aprendizagem Infantil - Universidade Cândido Mendes; Pós-graduação em Atendimento às necessidades especiais - Faculdades Integradas do Vale do Ivaí; nalvacardosoneves1@gmail.com

Patrícia Militão Ricardo

Normal Superior: educação infantil – FINAV;
Licenciatura em Pedagogia – FINAV;
Pós- graduação em Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental – UNIVALE; patriciamilitao@hotmail.com

Valdenise de Souza Santos

Licenciatura em Geografia – FINAV;
Pós- graduação em gestão ambiental – FINAV; valdeniseesouza@hotmail.com

RESUMO

Os processos de ensino-aprendizagens para crianças autistas apresentam desafios, nessa perspectiva a ampliação das discussões sobre métodos que potencializem essa dinâmica são essenciais para a construção de novos conhecimentos capazes

de oferecer suporte aos docentes. O objetivo principal deste estudo é contribuir com discussões, a partir de informações e/ou conhecimentos sobre o autismo com foco nas alternativas metodológicas para o ensino da criança autista, tendo como fio condutor a análise de artigos já publicados. A pesquisa possui uma abordagem qualitativa, sendo uma análise de cunho exploratório, caracterizando-se como pesquisa bibliográfica. No processo de inclusão, é essencial que o professor elimine rótulos e acredite no potencial dos seus alunos, sem esperar resultados imediatos, mas sim, compreendendo e trabalhando no tempo de cada criança. Com isso, fica evidente que ainda são escassas as práticas pedagógicas diretamente relacionadas ao ensino da criança autista, portanto, é essencial que novos estudos sejam desenvolvidos para a construção de novas hipóteses e novos métodos para que possam tornar o ensino-aprendizagem do autista uma ação eficaz e prazerosa.

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. Métodos de Ensino. Transtornos Globais do Desenvolvimento. Transtorno do Espectro Autista.

1. INTRODUÇÃO

O transtorno do espectro do autismo, que pode ser identificado pela sigla TEA, é um dos Transtorno invasivo do desenvolvimento descrito pela DSM-5 (2014). Caracteriza-se por suas habilidades sociais severamente prejudiciais, como comunicação, interação e comportamento de aprendizagem. Pacientes que são diagnosticados com TEA geralmente apresentam acúmulo em dificuldades sociais, repetição e comportamento estereotipado, além de suas características e seus efeitos diretos e indiretos na vida pessoal e social que estão diretamente relacionados ao estímulo dos laços familiares e sociais.

Mediante a apresentação do tema nos termos supracitados, percebe-se a importância de o professor conhecer a temática, motivo pelo qual surgiu o interesse pelo tema, ao mesmo tempo que, tal motivo justifica esse estudo que é relevante quando agrega informações ao arcabouço teórico da acadêmica do curso de pós-graduação em Educação Infantil Especial e TGD, bem como contribui com a construção de novos conhecimentos de quem tiver acesso a esta produção acadêmica.

O presente estudo teórico busca responder a os seguintes questionamentos: o que é o transtorno do espectro autista e como surgiu? Qual é o papel da escola na inclusão do aluno com TEA? Qual a relevância da formação docente na qualidade do ensino?

A educação possibilita que as pessoas absorvam vários conhecimentos necessários para o desenvolvimento na sociedade. Nas últimas décadas correram diversas mudanças no âmbito educacional, e dentre elas a perspectiva inclusiva voltada ao atendimento do aluno com deficiência que devido a alguma incapacidade intelectual ou física e precisam de atendimentos especiais. No mundo contemporâneo cresce a necessidade por uma maior atenção para as pessoas que possuem necessidades especiais, como por exemplo, os autistas. Sendo assim, a evolução da educação especial e também inclusiva ganha maiores espaços garantindo a inclusão.

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

O termo autismo é oriundo do grego e significa “voltado para si mesmo”. Foi usado pelo pesquisador e psiquiatra Plouller em 1906, que na época estudava o processo de pensamentos de pacientes com esquizofrenia. Posteriormente, o psiquiatra suíço Eugen Bleuler usou para descrever sintomas de isolamento exacerbado por parte dos indivíduos tratado como esquizofrenia (MARTINS, 2007).

Nos últimos anos, pesquisas têm apontado o aumento de crianças sendo diagnosticadas com o transtorno do espectro do autismo. Segundo historiadores, no final do século XV, surgia na ciência à busca da razão para explicar as deficiências, que até então eram consideradas males físicos, hereditários ou doenças mentais. No decorrer dos anos pode-se notar que a sociedade começou a olhar a deficiência com outros olhos, passando a se tornar mais humanos (GARCIA, 2011).

De acordo com Carniel (2011) “a síndrome autista varia de acordo com o desenvolvimento cognitivo e envolve algumas particularidades como a associação de padrões repetitivos simples, e também quadros de autismo, chamados de Síndrome de Asperger, sem deficiência intelectual, sem atraso significativo na linguagem, com interação social, e sem movimentos repetitivos tão evidentes.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), como é atualmente denominado pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais é o transtorno invasivo do desenvolvimento (TID) mais conhecido. Nessa condição, existe um marcado e constante prejuízo no contato social, variações da comunicação e padrões estereotipados ou limitados de interesses e comportamentos. As anormalidades no

desenvolvimento em cada uma dessas áreas se apresentam geralmente por volta dos três anos (KLIN, 2006).

O seu diagnóstico, de acordo com o DSM-5 (2013) é obtido a partir de dois critérios: as deficiências de comunicação e sociais, e a existência de comportamentos estereotipados e repetitivos. Desse modo, o TEA refere-se a um distúrbio neurológico, que têm como características principais a complicação de socialização, de comunicação e condutas, características essas que acarretam exclusão dos autistas do contato social.

O contexto histórico e as mudanças ocorridas no conceito do TEA (Transtorno do Espectro Autista), que até a década de 1940 que era diagnosticado como Esquizofrenia e somente em 1943 o psiquiatra Kanner conseguiu distinguir o TEA com a esquizofrenia. Somente a partir da década de 60 a Organização Mundial de Saúde para classificar e identificar algumas doenças através do CID 10 incluiu o TEA neste código.

As crianças identificadas com TEA eram vítimas de preconceito, sendo excluídas da sociedade e até mesmo de suas famílias. Somente a partir de 1988 com criação da Constituição Federal essas crianças foram vistas como portadoras de direitos.

O autismo foi definido pela primeira vez em 1943, pelo psiquiatra Leo Kanner, com várias revisões da designação e caracterização da perturbação até aos dias de hoje (Harris, 2018). Ao longo dos tempos, o aprofundamento do estudo desta perturbação evidenciou ampla variabilidade no grau de dificuldade apresentado por estes indivíduos.

O TEA é um conjunto de distúrbios do desenvolvimento neurológico de início prematuro, identificado por comprometimento da comunicação e capacidades sociais, além de comportamentos estereotipados; embora diagnosticado por estes principais sintomas, o fenótipo dos pacientes com TEA pode diferenciar muito, englobando desde pacientes com deficiência intelectual (DI) grave e baixo desempenho em habilidades comportamentais adaptativas, até pacientes com quociente de inteligência (QI) normal, que têm uma vida independente (GRIESI-OLIVEIRA; SERTIÉ, 2017).

Diante dessas considerações, é possível afirmar que autistas encaram diversas objeções na aprendizagem e necessitam de auxílio contínuo em sua vida (BATISTA, 1995). A criança com autismo espera que seu âmbito educacional deva

manter-se sempre o mesmo, sem grandes alterações, e desse modo deve ser também com o educador, para que ocorra a adequação da criança com âmbito em geral (SZABO, 1992).

3. O PAPEL DA ESCOLA NA INCUSÃO DO ALUNO COM TEA

É possível que, se a criança com TEA é estimulada cotidianamente, a sua socialização se tornará uma probabilidade, apesar de mostrar comportamentos agressivos. Desse modo, especialmente no âmbito escolar, sempre que são percebidos seus aspectos, e fazendo com que sua rotina seja continuamente centrada, seu dia a dia na escola se tornara inclusivo, trazendo então uma observação contínua na necessidade de apoio (OCTAVIO *et al.*, 2019).

A escola, nessa perspectiva, tem um papel de grande relevância no processo de desenvolvimento do aluno autista, pois está incluída na educação entre a sociedade e a família, de forma que se adquirem princípios e regras determinadas para o convívio, seja o indivíduo sem ou com necessidades especiais, requerer posturas comportamentais diferentes na escola e de casa; uma educação apropriada na escola é necessária mais que incluir o educando no âmbito escolar (JARA *et al.*, 2020).

Nesse sentido, Brande e Zanfelicce (2012) afirmam que as escolas estão encarando grandes desafios em acolher diariamente crianças com distúrbios invasivos do desenvolvimento, pois ela tem que se adaptar ao ambiente e usar várias metodologias para se trabalhar com esse tipo de deficiência ou com qualquer outro.

No estudo desenvolvido por Barberine (2016) que objetivou identificar práticas pedagógicas diferenciadas para auxiliar discentes diagnosticados com autismo no ensino regular, o autor verificou, a partir da análise dos questionários e por meio de investigação em sala de aula, que existem muitas dificuldades pelas professoras em efetuar atividades para os discentes com autismo por não reconhecerem as práticas pedagógicas direcionadas para a aprendizagem desses discentes, no entanto, utilizam materiais diferenciados como um auxílio na aplicação das atividades, disponibilizando, também, esses mecanismos para os demais alunos. Desse modo, objetivando a inclusão dos discentes com autismo no âmbito escolar, as atividades são iguais para toda a turma.

De modo semelhante, a pesquisa de Camargo *et al.* (2020) que investigou as principais desafios, dificuldades e as barreiras diárias encarados por professores de discentes com TEA em situação de integração na escola comum, apontou para a necessidade de ofertar atividades de formação continuada que sejam menos gerais e mais direcionadas para as necessidades dos professores, sobretudo quanto as questões comportamentais (como lidar) e pedagógicas (como avaliar e ensinar) para, assim, criar condições favoráveis à aprendizagem e ao desenvolvimento dos alunos com TEA no ambiente inclusivo.

É neste sentido que se torna essencial, portanto, o desenvolvimento de métodos que potencializem o trabalho dos educadores e a aprendizagem das crianças com TEA. Sobre isso, Nass *et al.* (2019) propôs, a partir de seu estudo, a utilização de dinâmicas lúdicas para incitar as funções cognitivas de crianças com TEA com o desígnio de auxiliar na avaliação e reabilitação cognitiva; os discentes confeccionaram uma caixa envolvendo exercícios baseados nos Portfólios de Materiais Pedagógicos e Didáticos, que objetivam exercitar as funções cognitivas da linguagem, memória, compreensão e atenção.

Ao abordar a relevância do papel do docente na integração do autista, Cunha (2009) afirma que, para que a integração seja de fato efetuada primeiramente é preciso que se excluam os rótulos, e depois são necessárias práticas de qualidade, tais rótulos contêm as barreiras que tanto limitam o discente. Para que possa cumprir um trabalho de qualidade o docente tem que primeiro confiar nas habilidades de seu aluno, excluindo o ceticismo e as impressões internas.

Apoiando-se nas pesquisas desse autor é possível assimilar que o docente que irá trabalhar com um aluno autista, precisa compreender que os resultados não são instantâneos, talvez todos os objetivos pré-estabelecidos não se realizem de maneira esperada, pode ocorrer ainda que suas tentativas de exercício sejam frustradas e desse modo, como é recorrente, infelizmente o docente acaba desistindo. Aprisionado em seu mundo particular, a pessoa autista é um ser que involuntariamente resiste à aprendizagem, nesse momento o docente é desafiado a adquirir sua atenção que mesmo sendo mínima, deve ser considerada como um progresso, pois é seu ponto inicial para estabelecer uma forma de diálogo e ofertar os mecanismos educativos (CUNHA, 2009).

4. A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA

O assunto “formação de professores” está sempre em evidência, principalmente quando se busca qualidade no ensino e o desenvolvimento, por parte dos alunos das habilidades de leitura e escrita. Dificilmente a abordagem de formação de professores estende-se para todos, como se a formação específica para o magistério nesse nível fosse algo supérfluo, ou mesmo, desnecessário.

Trata da formação de professores na tradição da atuação, dando destaque aos aperfeiçoamentos, instrumentos avaliativos e as formas de aprender a aprender, retrata as relações entre professores e alunos nos atos avaliativos, os caminhos pré-traçados no desenrolar da aquisição dos conhecimentos e desenvolvimento da aprendizagem e as formas de se avaliar e aborda a formação de professores para educação inclusiva, a integração destes alunos com a escola e as definições dos sistemas de leitura e de aquisição da linguagem.

No entanto, uma das críticas mais comuns dirigidas às escolas diz respeito à didática dos professores, ou seria melhor dizer, à falta dela. Tal fato pode ser constatado tanto através da literatura específica da área, como através de conversas com alunos. Após as alterações na constituição brasileira, muito se discute a respeito da formação de professores, sua evolução profissional e práticas necessárias para o exercício da profissão, e sobre as mais diversas formas de se mensurar a capacidade e eficiência do docente e a necessidade de um aperfeiçoamento constante.

Uma graduação de qualidade é necessária, mas não suficiente. Hoje, mais do que nunca os profissionais da educação devem estar em processo de formação continua que os permita refletir sobre suas práticas e adaptá-las, segundo a realidade em que atuam, ou seja, voltada aos interesses e às necessidades dos seus alunos.

Dessa forma, é fundamental que os professores tenham consciência de que a sua formação não é um processo acabado que se encerra com a formatura, mas sim que se estende ao longo de sua atividade docente, fazendo parte de toda a sua trajetória profissional, assumindo, assim, uma característica de infinitude. Desse modo, não basta concluir um curso de licenciatura e partir para a prática pedagógica, sem nunca mais se preocupar com a formação.

A formação continuada é fundamental, pois muitos docentes se sentem despreparados, é de responsabilidade das instituições de ensino oferecer formação continuada para que os futuros docentes se preparem para lecionar de modo que a teoria e prática estejam alinhada.

Essa formação, entre outras finalidades, tem a missão de apresentar novas metodologias e colocar os professores a par das discussões teóricas atuais, com a intenção de contribuir para as mudanças que se fazem necessárias para a melhoria da prática pedagógica e, conseqüentemente, da educação, além de promover a atualização, o aperfeiçoamento e a aquisição de novas competências pedagógicas, tendo como base a reflexão sobre a prática educativa e a autoavaliação como processo constante na construção de competências profissionais.

5. CONCLUSÃO

Percebe-se nos últimos anos um crescente aumento de crianças, sendo diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Análise dos dados obtidos, pode se concluir que ainda existe uma grande lacuna entre os profissionais e principalmente familiares no diagnóstico do TEA. Nota-se a deficiência de estratégias e a falta de medidas políticas e recursos pedagógicos para os portadores da síndrome.

Os resultados ainda demonstraram que, entre as condutas pedagógicas de ensino que podem favorecer nesse processo, são cruciais as atividades que incitam as funções cognitivas como as práticas lúdicas com brincadeiras e jogos, a aplicação de atividades de compreensão da escrita, recursos visuais e rodas de história.

A luta pela inclusão que tem avançado, ainda que lentamente, tem promovido a conscientização da sociedade de que o portador de algum tipo de necessidade especial tem seus direitos enquanto cidadão e é uma pessoa capaz de desenvolver potencialidades e habilidades, assim como as demais. Para isto, ele precisa ter as suas necessidades respeitadas e atendidas. No entanto, apesar dos esforços das pessoas envolvidas, o sistema regular de ensino, tem se mostrado, na maioria das vezes, inabilitado de trabalhar com esses alunos.

A ideia de uma sociedade inclusiva se fundamenta numa filosofia que reconhece e valoriza a diversidade, como característica inerente à constituição de

qualquer sociedade. Partindo desse princípio e tendo como horizonte o cenário ético dos Direitos Humanos, sinaliza a necessidade de se garantir o acesso e a participação de todos, a todas as oportunidades, independentemente das peculiaridades de cada indivíduo.

Contudo, é importante destacar que, a inclusão não se concretiza com o gesto de abrir os portões da escola para este aluno. Para que a inclusão realmente ocorra faz-se necessário que as escolas estejam preparadas, pois não basta apenas colocar o aluno dentro da escola de ensino regular, dentro da sala de aula, é preciso que ele se sinta como um membro integrante dela. Incluir não é tratar igualmente todos os alunos, pois todos são diferentes uns dos outros. É perceber que em suas diferenças todos são capazes de aprender, de alcançar os mesmos objetivos.

REFERÊNCIAS

BRANDE, C. A.; ZANFELICE, C. C. A inclusão escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos de escuta, intervenção e aprendizagens. **Revista Educação Especial**, v. 25, n. 42, p. 43-56, 2012.

CAMARGO, S. P. H. *et al.* Desafios no processo de escolarização de crianças com autismo no contexto inclusivo: diretrizes para formação continuada na perspectiva dos professores. **Educação em Revista**, v. 36, 2020.

CUNHA, E. Autismo e Inclusão: Psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família. Rio de Janeiro: Wak, 2009.

GRIESI-OLIVEIRA, K.; SERTIÉ, A. L. Transtornos do espectro autista: um guia atualizado para aconselhamento genético. Einstein (São Paulo), v. 15, n. 2, p. 233-238, 2017.

JARA, G. C. *et al.* Transtorno espectro autista na escola. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 12, p. e36391211264-e36391211264, 2020.

KLIN, A. Autismo e síndrome de Asperger: uma visão geral. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 28, p. s3-s11, 2006.

NASS, I. R. *et al.* A caixa de Max: atividades lúdicas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). **Research, Society and Development**, v. 8, n. 1, p. e1381540-e1381540, 2019.

OCTAVIO, A. N. M. *et al.* A inclusão do aluno com transtorno do espectro autista na educação infantil. **Research, Society and Development**, v. 8, n. 1, p. e2881635-e2881635, 2019.

SZABO, C. Autismo um Mundo Estranho. São Paulo: Edicon, 1992.